

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 4
ISSUE 3
2023

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 3

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 3

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, ректор Самаркандского государственного медицинского института, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич

доктор медицинских наук, доцент Ташкентского Государственного Стоматологического института, Узбекистан

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Билалов Эркин Назимович

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Новиков Вадим Михайлович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Бекжанова Ольга Есеновна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Бахритдинова Фазилят Арифовна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Шомуродов Кахрамон Эркинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шамсиев Жахонгир Фазлиддинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юсупалиходжаева Саодат Хамидуллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Вахидов Улугбек Нуритдитнович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Муртазаев Саидмуродхон Саидаълоевич

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шукурова Умида Абдурасуловна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хасанова Лола Эмильевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хазратов Алишер Исамиддинович

PhD, Узбекистан

Исомов Мираскад Максудович

PhD, доцент, Узбекистан

Эронов Ёкуб Куватович

PhD, доцент, Узбекистан

Хайдаров Артур Михайлович

доктор медицинских наук профессор Узбекистан

Кубаев Азиз Сайдалимович

ответственный секретарь, PhD, доцент, Узбекистан

Аветиков Давид Саломонович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Амхадова Малкан Абдурашидовна

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Копбаева Майра Тайтолеуовна

доктор медицинских наук, профессор, Казахстан

Грудянов Александр Иванович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Лосев Фёдор Фёдорович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Шаковец Наталья Вячеславовна

доктор медицинских наук, профессор, Белоруссия

Jun-Young Paeng

доктор медицинских наук, профессор, Корея

Junichi Sakamoto

доктор медицинских наук, профессор, Япония

Дустмухамедов Дильшод Махмудович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Ризаев Элёр Алимджанович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Камалова Феруза Рахматиллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Абдувакилов Жахонгир Убайдулла угли

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Зоиров Тулкин Элназарович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Мамедов Умиджон Суннатович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Раимкулова Дилноза Фарходдиновна

PhD, доцент, Узбекистан

Юнусходжаева Мадина Камалитдиновна

доцент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical Institute,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Erkin N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Vadim M. Novikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraina

Olga E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Fazilat A. Bahritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Kakhramon E. Shomurodov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jahongir F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saodat H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Ulugbek N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saidmurodkhon S. Murtazaev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umida A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Lola E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Alisher I. Khazratov

PhD, Uzbekistan

Miraskad M. Isomov

PhD, Docent, Uzbekistan

Yokub K. Eronov

PhD, Docent, Uzbekistan

Xaydarov Artur Mixaylovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Aziz S. Kubayev

Executive Secretary, PhD, Docent, Uzbekistan

David S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraine

Malkan A. Amkhadova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Maira T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor, Kazakhstan

Alexander I. Grudyanov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Losev Fedor Fedorovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Natalya V. Shakovets

Doctor of Medicine, Professor, Belarus

Jun-Young Paeng

Doctor of Medicine, Professor, Korea

Jinichi Sakamoto

Doctor of Medicine, Professor, Japan

Dilshod M. Dustmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Rizaev Elyor Alimdjanovich

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Kamalova Feruza Raxmatillaevna

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jakhongir U. Abduvakilov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Tulkin E. Zoirov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umidjon S. Mammadov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Raimkulova Dilnoza Farxoddinovna

PhD, Docent, Uzbekistan

Madina K. Yunuskhodjaeva

Docent, Uzbekistan

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Нормирова Наргиза Назаровна, Шадиев Анвар Эркинович, Нормурадов Нодиржон Алишерович ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ ФУНКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С КОХЛЕОВЕСТИБУЛЯРНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ.....	6
2. Хазратов Алишер Исамиддинович, Ризаев Жасур Алимджанович, Ганиев Абдуваз Абдуганиевич, Иногамов Шерзод Мухаматисакович СОВРЕМЕННЫЕ МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПАТОЛОГИИ ПОЛОСТИ РТА. ИЗУЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СМЕРТНОСТИ И ФАКТОРОВ РИСКА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	10
3. Казакова Нозима Нодировна УМУМИЙ ОСТЕОПОРОЗ БИЛАН ОҒРИГАН МЕНОПАУЗА ДАВРИДАГИ АЁЛЛАРДА ОҒИЗ БЎШЛИҒИ АЪЗОЛАРИ КАСАЛЛИКЛАРИНИ ЗАМОНАВИЙ ТЕКШИРИШ ВА ТАШХИСЛАШ УСУЛЛАРИ.....	14
4. Kunduzov Olimdjan Shakirdjanovich, Rizaev Jasur Alimdjanovich, Xazratov Alisher Isomiddinovich, Radjabiy Muzayanna Aziz kizi, Rustamova Dildora Abdumalikovna EVIDENCE FOR THE ROLE OF STRESS IN PERIODONTAL DISEASE (REVIEW ARTICLE).....	19
5. Ҳамроева Дилафруз Шукуровна ТУҒМА ЮРАК НУҚСОНИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БОЛАЛАРДА АСОСИЙ СТОМАТОЛОГИК КАСАЛЛИКЛАРНИНГ ТАРҚАЛИШ КЎРСАТКИЧИНИ БАҲОЛАШ.....	23
6. Нормирова Наргиза Назаровна, Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Шадиев Анвар Эркинович, Нормурадов Нодиржон Алишерович БОШ АЙЛАНИШИ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА ПОЗИЦИОН ПАРОКСИЗМАЛ НИСТАГМНИ ЎРГАНИШ.....	27
7. Туксонбоев Нурмухаммад Хамза угли, Худойбердиев Хамза Туксонбоевич МЕТОД ОЦЕНКИ ВТОРИЧНЫХ ДЕФОРМАЦИИ НОСА ПОСЛЕ ХЕЙЛО-УРАНОПЛАСТИКИ.....	30
8. Rizaev Jasur Alimdjanovich, Akhmedov Alisher Astanovich GROWTH AND DEVELOPMENT OF GENERAL MEDICAL PRACTICE IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN TO IMPROVE DENTAL CARE.....	37
9. Хушвакова Нилуфар Журакуловна, Хамракулова Наргиза Орзуевна, Ахмедова Мафтуна Акрамовна ЎРТА ҚУЛОҚДА КОНСЕРВАТИВ-АВАЙЛОВЧИ РАДИКАЛ ОПЕРАЦИЯ ҚИЛИНГАН БЕМОРЛАРДА ОССИКУЛОПЛАСТИКАНИНГ ТУРЛИ ХИЛ ВАРИАНТЛАРИ БИЛАН ЭШИТИШНИ ЯХШИЛОВЧИ РЕКОНСТРУКТИВ ОПЕРАЦИЯ.....	41
10. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Раупова Камола Мусиновна КЛИНИКО ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ У РАБОТНИКОВ ШУМОВИБРАЦИОННОЙ ПРОФЕССИИ.....	45
11. Nazarova Nodira Sharipovna, Shukurov Sherzod Shuhratovich, Xatamova Madina Anvarovna SURUNKALI VIRUSLI GEPATIT B, C VA B+C MIKST- INFEKTSIYALARIDA SURUNKALI TARQALGAN PARODONTIT KECISHINING IMMUNOLOGIK JIHATLARI.....	49
12. Шаропов Санжар Гайратович, Иноятов Амрилло Шодиевич, Тожиев Феруз Ибодулло угли, Азимов Мухаммаджон Исмоилович КЛИНИКО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ВТОРИЧНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ У БОЛЬНЫХ С ОДНО- И ДВУСТОРОННИМИ РАСЩЕЛИНАМИ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ И НЕБА ПОСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ НА ГУБЕ И НЕБЕ.....	53
13. Ризаев Жасур Алимджанович, Ахмедов Алишер Астанович ОСНОВЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ.....	57
14. Есиркепов А.А. КЛАССИФИКАЦИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ДЕФЕКТОВ И ДЕФОРМАЦИЙ СРЕДНЕЙ ЗОНЫ ЛИЦА.....	63
15. Usmonov Farkhodjon Komiljonovich, Khabilov Nigman Lukmanovich, Mun Tatyana Olegovna USING A BIOACTIVE COATING IN THE IMPLANT.UZ IMPLANT SYSTEM: A CLINICAL CASE.....	70

Хушвакова Нилуфар Журакуловна
Хамракулова Наргиза Орзуевна
Ахмедова Мафтуна Акромовна
Самарканд давлат тиббиёт университети

ЎРТА ҚУЛОҚДА КОНСЕРВАТИВ-АВАЙЛОВЧИ РАДИКАЛ ОПЕРАЦИЯ ҚИЛИНГАН БЕМОРЛАРДА ОССИКУЛОПЛАСТИКАНИНГ ТУРЛИ ХИЛ ВАРИАНТЛАРИ БИЛАН ЭШИТИШНИ ЯХШИЛОВЧИ РЕКОНСТРУКТИВ ОПЕРАЦИЯ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8419392>

АННОТАЦИЯ

Оссикулопластиканинг самарадорлигини баҳолаш мақсадида ўрта қулоқда санацияловчи операцияларини ўтказган 35 бемор текширилди. Трепанация бўшлигини яхшилаб қайта қўриб чиқиб ва барча патологик тўқималарни олиб ташлангандан сўнг, эшитиш суякчалари занжири ишламаган ҳолатларда, овоз ўтказишни қайта тиклаш амалга оширилди. Ногора бўшлигини чуқурлаштириш мақсадида юз нерви канали даражасида кичик тимпаник бўшлиқ ҳосил қилинди, юз нерв канали устига аутоотогай чизиклар қуйилди. Узоқ муддатли эшитиш қобилиятининг яхшиланиш ўртача қўрсаткичлари натижаларини таққослаб, операциялар пайтида аутоотогай чизиклар ўрнатилган беморларда энг яхши натижаларга эришилганлиги аниқланди.

Калит сўзлар: сурункали йирингли урта отит, консерватив-авайловчи радикал жарроҳлик, оссикулопластика.

Хушвакова Нилуфар Журакуловна,
Хамракулова Наргиза Орзуевна
Ахмедова Мафтуна Акромовна
Самаркандский Государственный
медицинский университет

РЕКОНСТРУКТИВНАЯ СЛУХОУЛУЧШАЮЩАЯ ОПЕРАЦИЯ С РАЗЛИЧНЫМИ ВАРИАНТАМИ ОССИКУЛОПЛАСТИКИ У БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ КОНСЕРВАТИВНО-ЩАДЯЩИЕ РАДИКАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ НА СРЕДНЕМ УХЕ

АННОТАЦИЯ

В целях оценки клинической эффективности оссикулопластики обследованы 35 больных, перенесших saniрующие операции на среднем ухе. После тщательной ревизии трепанационной полости и удаления всех патологических тканей, в тех случаях, когда цепь слуховых косточек не функционировала, выполнялась реконструкция звукопроводящего аппарата. Была сформирована малая барабанная полость на уровне канала лицевого нерва для углубления барабанной полости, над каналом лицевого нерва укладывались аутохрящевые полоски. Сравнивая результаты средних показателей прироста слуха в отдаленных сроках, выявили, что наилучшие результаты получены у больных, которым в ходе операций были установлены аутохрящевые полоски.

Ключевые слова: хронический гнойный средний отит, щадящая радикальная операция, аутохрящ и оссикулопластика.

Khushvakova Nilufar Juraqulovna
Khamraqulova Nargiza Orzuyevna
Akhmedova Maftuna Akramovna
Samarkand State Medical University

RECONSTRUCTIVE MIDDLE EAR SURGERY WITH VARIOUS OSSICULOPLASTY VARIANTS IN PATIENTS, WHO UNDERWENT CANAL WALL-DOWN MASTOIDECTOMY

ANNOTATION

According to literary sources, ossiculoplasty is performed in 70-90% cases of tympanoplasty. In order to assess the effectiveness of ossiculoplasty 35 patients who underwent canal - wall down mastoidectomy in the middle ear were studied. After a thorough revision of tympanomastoidal cavity and removal of all pathological tissue in cases where the ossicular chain was not functioning the reconstruction was carried out. Auto-cartilage stripes were placed above the facial nerve canal at the level of the facial ridge in order to decrease the volume of the tympanic cavity. Having compared the results of hearing average rate, it was found out that the best results were obtained in patients who underwent surgeries with auto-cartilage stripes installation.

Key words: chronic suppurative otitis media, canal wall down mastoidectomy, ossiculoplasty.

Сўнги ўн йилликларда сурункали йирингли урта отитларда терапевтик тактикалар, кўрсатмалар ва жарроҳлик аралашувларнинг характери ҳақидаги қарашлар сезиларли даражада қайта кўриб чиқилди. Классик версияда радикал жарроҳлик ҳозирда камдан-кам ҳолларда амалга оширилади. Ўрта кулоқдаги консерватив авайловчи радикал операциялар кенг қўлланилади, бунда ўрта кулоқнинг патологик жараёнда иштирок этмайдиган суяк тузилмалари сақланиб қолинади, иложи борича эшитиш суякчалари сақланиб қолинади. Овоз ўтказувчи аппаратни реконструкция қилиш ва неотимпанал мембранани шакллантириш амалга ошириладиган санация операцияси "модификацияланган радикал жарроҳлик", "тимпаноластика билан радикал жарроҳлик" ёки "очиқ тимпаноластика" деб номланган. Отохирургларнинг аксарияти операцияларнинг санация ва реконструктив босқичларини битта аралашувда бириктиришни афзал кўришади ва холестеатоманинг қайталанишини истисно қилиш учун ўрта кулоқдаги операциядан 6-12 ой ўтгач "ревизия тимпанотомияси" ни ўтказишни тавсия қилишади.

Адабий манбаларга кўра, оссикуляр занжирни қайта тиклаш (эшитиш суякчалари занжири қисмларини тиклаш ёки алмаштириш) тимпаноластиканинг 70-90% ҳолатларида амалга оширилади ва модификацияланган радикал жарроҳлик босқичи сифатида қаралади. Оссикулоластиканинг биринчи уринишлари А. Холл ва С. Ритзнер томонидан аутосуяк протез ўрнатиб амалга оширилди. Замонавий отохирургда овоз ўтказувчи аппаратни қайта тиклаш учун турли хил материаллардан (полимер, керамика, титан) тайёрланган қисман (PORP) ва тўлиқ (TORP) оссикуляр протезлар қўлланилади.

СЎУО билан оғриган беморларда 60% ҳолларда эшитиш суяклари патологик жараёнда иштирок этади. Кўпинча сангдон кариеси аниқланади, бу уни олиб ташлашни талаб қилади ва оссикуляр занжирнинг бузилишига олиб келади. Санация аралашувларидан кейин барқарор санация таъсири фақат 65-66% беморларда эришилади. Энг кўп учрайдиган асорат-ногора бўшлигини, айниқса юз ва тимпаник синусларни етарли даражада қайта кўриб чиқмаслик ва суяк тўқималарининг яллиғланиш ўчоқларини тўлиқ олиб ташланмаганлиги натижасида ҳосил бўлган қолдиқ холестеатоманинг ривожланиши.

Шундай қилиб, холестеатома билан СЎУО билан касалланган беморларни жарроҳлик даволашнинг қониқарсиз функционал ва (ёки) морфологик натижаларининг юқори даражасини ҳисобга олган ҳолда, жарроҳлик техникасини янада такомиллаштириш зарур.

Тадқиқот мақсади. Консерватив-авайловчи радикал операцияларни ўтказган сурункали йирингли ўрта отит бўлган беморларда ўрта кулоқдаги реконструктив эшитишни яхшилаш операциялари самарадорлигини ошириш.

Беморлар ва усуллари. Тадқиқот Самарқанд давлат тиббиёт университети 1-сон Оториноларингология кафедраси қошидаги база Саомед хусусий тиббиёт клиникасида 2019 йилдан 2022 йилгача бўлган даврда ўтказилди.

Сурункали йирингли ўрта отит ташхиси билан жарроҳлик даволашига қабул қилинган 4 ёшдан 60 ёшгача бўлган 35 бемор, ўрта кулоқдаги консерватив авайловчи радикал операциядан кейинги ҳолат текширилди. Улардан 21 нафари аёл бемор, 14 нафари эркаклардир. Санация операциясини бажаришдан клиникага боришгача бўлган ўртача вақт ўртача 7.06 ± 2.04 йил (95% СИ) ни ташкил этди.

Операциядан олдин барча беморлар, касалликнинг шикоятлари ва анамнезини йиғишдан ташқари, умумий клиник ва оториноларингологик текширувдан ўтдилар. Отологик текширувга отоскопия, 12 ва 24 марта катталаштирилган жарроҳлик микроскоп остида отомикроскопия киритилган. Отомикроскопияда трепанацион бўшлиқнинг (ТБ) тимпанал думбоги ва мастоидал қисмлари табиати, эпидермал ва шиллиқ бурмаси нисбати, (трепанацион бўшлиғида очиқ ёки трепанацион бўшлиққа изоляция қилинган, илова) эшитув найча ҳолати, қолдиқ холестеатома аниқлаш, шпора ҳолати.

Аудиологик текширишда бўсага ости аудиометриясини ўтказиш, кенгайтирилган частота диапазонидаги аудиометрия киритилган.

Қабул қилинган беморларнинг етакчи шикояти операция қилинган кулоқдаги 35 (100%) беморда доимий эшитиш қобилятини йўқотиш эди. Бундан ташқари, 25 (75%) бемор операция қилинган кулоқдан доимий ёки вақти-вақти билан йиринглашдан шикоят қилдилар, кўпинча эшитиш воситаси ёрдамида кўзгалган. 8 (22,8%) беморда бош айланиши қайд этилди ва кейинчалик такрорий операция пайтида уларнинг 2тасида горизонтал ярим доира каналининг фистуласи бор эди. 15 (42,8%) бемор кулоқ шовқинидан шикоят қилди.

Қабул қилишда отомикроскопик текширув маълумотлари: 21 (60%) беморда ногора парданинг (неотимпанал мембрана) субтотал нуқсонни аниқланди. 14 (40%) беморда очиқ эшитиш найчаси топилди. Трепанация бўшлиғи атиги 12 (34,3%) беморда тўлиқ эпидермизация қилинган. Трепанация бўшлиғидаги қолдиқ холестеатома 10 (28.6%) беморларда отомикроскопия йўли билан аниқланган. 9 (25.7%) беморда юқори шпора топилди.

Жарроҳликдан олдин ҳаво ўтказувчанлиги учун бўсага ости аудиометриясининг ўртача қийматлари $50,2 \pm 5,6$ дБ ни ташкил этди, суяк ўтказувчанлиги учун - $15,9 \pm 3,3$ дБ ни ташкил этди. Суяк-ҳаво оралиғи $33,9 \pm 3,7$ дБни ташкил этган.

Интраоператив топилмалар. Барча беморлар эндотрахеал анестезия остида кулоқ орқа қисмидан операция қилинди.

10 беморда операция пайтида эшитиш суякчалари занжири бузилмаган, ҳаракатчан, чиганок ойнасига ўтиш симптоми мусбат эди. 25 та беморда эшитиш суякчалари занжири ишламаган ва бунинг асосий сабаблари: 13 (25,5%) беморда сангдон-болгача боғламнинг ёрилиши, 10 (28.6%) беморда сангдоннинг кариоз жараёни туфайли сангдон-узанги бўғимининг диастези, 3 (8.6%) беморда сангдон аттиқда эркин ётар, 18 (51.4%) беморда сангдон патологик тўқима билан ўралган (холестеатома, тимпаносклероз, фиброз жараён) ва ногора бўшлиқнинг медиал деворига ёпишган, 8 (22.8%) беморларда узун сангдон оёғининг синиши, узанги боши билан чандиқ бор эди. 7 (20%) беморда ўзангининг суперструктуралари бўлмаган, 6 (17,1%) ҳолатда эшитиш суяклари бўлмаган, 4 (11,4%) беморда ўзангининг оёқлари кариеси аниқланган ва шунинг учун ўзангининг суперструктуралари олиб ташланган.

Оссикуляр занжирнинг ҳолатига қараб беморларни икки гуруҳга ажратдик: I гуруҳга эшитиш суякчалари занжири (ЭСЗ) бузилмаган, фаолият кўрсатган ва шунинг учун оссикулоластика қилинмаган беморлар киритилди (11 бемор). II гуруҳ ЭСЗ ишламаган ва операция пайтида оссикулоластика қилинган беморлар қиради. I-жадвалда интраоператив топилмалар кўрсатилди.

Жадвал 1

Беморларда интраоператив топилмалар

Интраоператив топилмалар	I гуруҳ n=11		II гуруҳ n=24	
	Абсолют сонлар	%	Абсолют сонлар	%
Холестеатома	2	18	9	37.5
Фиброз, тимпаносклероз, чандиқ хосила	5	43	3	12.5

Сургичсимон усимта хужайраларини етарли даражада олинмаганлиги	1	11	1	4.17
Грануляция, кисталар, сургичсимон кисмининг полиплари	2	18	3	12.5
Эпидермиснинг ногора бўшлиқ синусларига кириб бориши	1	11	8	33.3

I гуруҳ беморларида қониқарсиз клиник ва морфологик натижаларнинг асосий сабаби ногора бушлигининг фиброз облитерацияси, чандиқ жараёни, тимпаносклероз ўчоқлари эди. Ушбу беморларда трепанация бўшлигини яхшилаб қайта кўриб чиқиш, патологик тўқималарни олиб ташлагандан сўнг, ЭСЗ яхши ишлади. Бундай ҳолларда тимпанопластика I-турга мувофиқ амалга оширилди (М. Тос бўйича таснифлаш).

II гуруҳ беморларида клиник-морфологик қониқарсиз натижаларнинг асосий сабаби холестеатома, ногора бушлигининг фиброз облитерацияси эди. Кўпгина ҳолларда сангдон патологик тўқималарга ўралган, ногора бушлигининг медиал деворига ёпишган (олдинги операция пайтида сангдоннинг орқа ва юқори бойламлари шикастланганлиги сабабли) ва эпидермиснинг ўсишини ногора бўшлиги синусларига ўтказгич бўлган. Ушбу гуруҳдаги беморларда патологик жараёнда эшитиш суякчалари иштирок этган, суякча занжири ишламаган.

Трепанация бўшлигини яхшилаб қайта кўриб чиқиш ва барча патологик тўқималарни олиб ташлангандан сўнг, юз нерв канали даражасида кичик ногора бўшлигини шакллантиришдан иборат реконструкция амалга оширилди. Ногора бўшлигини чуқурлаштириш учун аутоотогай чизиклар юз асаб каналининг устига қўйилди, сўнгра оссикулопластика ўтказилди. Кейинчалик суякчалар занжирининг узилишини олдини олиш мақсадида аутоотогай бўлагидан фойдаланилди.

Натижалари. Беморларнинг кузатув даври 1 йилдан 2 йилгача бўлган.

Клиник ва морфологик натижаларни баҳолаш учун отомикроскопия жарроҳлик микрокопи остида 12-24 марта қатталаштирилган ҳолда операциядан 10-14 кун ўтгач ва 1 йилдан сўнг амалга оширилди. Операция натижалари яхши шаклланган ҳаракатчан неотимпанал парда ва қуруқ трепанация бўшлиғи мавжуд бўлганда қониқарли деб баҳоланди.

Узоқ муддатли даврдаги клиник ва морфологик натижаларни таққослаганда, I гуруҳдаги 9 беморда барқарор санация натижаси кузатилганлиги аниқланди - трепанация бўшлиғи тўлиқ эпидермизация қилинган, неотимпанал парда нуқсонсиз, ҳаракатчан эди. Ушбу гуруҳнинг 2 беморида СЙУО қайталаниши кузатилди ва бунинг асосий сабаби қолдиқ холестеатома эди.

Узоқ вақт давомида II гуруҳдаги барча беморлар барқарор санация натижаларига эга эдилар. Отомикроскопия пайтида 1 йилдан кейин 8 беморда неотимпанал мембрана орқали аутоотогай чизик контурланган. Барча беморларда трепанация бўшлиғи тўлиқ эпидермизланган, неотимпанал мембрана яхши ҳаракатчан, нуқсонсиз бўлган. Касалликнинг қайталаниши (сурункали йирингли урта отит), аутоотогай ажралиши кузатилмади.

Операциянинг функционал натижаларини баҳолаш учун операциядан олдин, 10-14 кундан кейин, шунингдек жарроҳлик аралашувидан бир йил ўтгач, беморларнинг бўсага ости аудиограммалари маълумотлари таҳлил қилинди. Жарроҳликдан кейин узоқ муддатли беморларда эшитиш функцияси динамикасини ўрганиш учун нутқ частотаси зонасида ҳаво товушини узатиш чегаралари ва суяк-ҳаво оралиғи, юқори частотали зонада суяк товушини узатиш чегаралари ўрганилди. Олинган ўртacha қийматлар 2-3-жадвалларда келтирилган.

Операциядан олдин I гуруҳда ўртacha ҳаво ўтказувчанлиги $43,75 \pm 7,1$ дБ ни ташкил қилган ҳолда, операциядан 10-14 кун ўтгач ва 1 йилдан кейин сезиларли даражада пасайиб, $32,8 \pm 6,8$ дБ ва $29,5 \pm 5,8$ дБ ни ташкил қилган. Суяк ўтказувчанлиги параметрларининг ўзгариши статистик жиҳатдан аҳамиятли эмас эди. Ўртacha СХИ қийматлари $28,2 \pm 4,1$ дБ ни ташкил этди, операциядан 10-14 кун ўтгач, улар статистик жиҳатдан сезиларли даражада $19,9 \pm 3,9$ дБ га тушди, бир йилдан кейин эса $16,6 \pm 3,2$ дБ га тушди, бу эса статистик жиҳатдан аҳамиятли эди.

Жадвал 2

Операциядан кейинги турли вақтларда I (n = 11) гуруҳ беморларида эшитиш функцияси кўрсаткичлари динамикаси, дБ (M ± m)

Курсаткич	Операциягача, ДИ 95%	P1	Операциядан 10-14 кун кейин, ДИ 95%	P2	Операциядан 1 йил кейин, ДИ 95%
Ҳаво ўтказувчанлиги	$43,75 \pm 7,1$	$<0,05$	$32,8 \pm 6,8$	$<0,05$	$29,5 \pm 5,8$
Суяк ўтказувчанлиги	$15,5 \pm 5,9$	$>0,05$	$12,8 \pm 5,6$	$>0,05$	$12,9 \pm 5,5$
СХИ	$28,2 \pm 4,1$	$<0,05$	$19,9 \pm 3,9$	$<0,05$	$16,6 \pm 3,2$

Изоҳ: P1 - жарроҳликдан олдин ва операциядан кейинги 10-14-кунларда кўрсаткичлардаги фарқларнинг аҳамияти даражаси; P2 операциядан олдин ва операциядан 1 йил ўтгач натижаларни таққослашда кўрсаткичлардаги фарқларнинг аҳамияти даражаси.

Жадвал 3

Операциядан кейинги турли вақтларда II (n = 24) гуруҳ беморларида эшитиш функцияси кўрсаткичлари динамикаси, дБ (M ± m)

Курсаткич	Операциягача, ДИ 95%	P1	Операциядан 10-14 кун кейин, ДИ 95%	P2	Операциядан 1 йил кейин, ДИ 95%
Ҳаво ўтказувчанлиги	$55,3 \pm 8,2$	$<0,05$	$37,5 \pm 7,2$	$<0,05$	$27,9 \pm 4,9$
Суяк ўтказувчанлиги	$16,3 \pm 5,9$	$>0,05$	$13,9 \pm 4,4$	$>0,05$	$14,9 \pm 4,3$
СХИ	$38,3 \pm 4,1$	$<0,05$	$23,7 \pm 4,7$	$<0,05$	$12,9 \pm 1,7$

Изоҳ: P1 - жарроҳликдан олдин ва операциядан кейинги 10-14-кунларда кўрсаткичлардаги фарқларнинг аҳамияти даражаси; P2 операциядан олдин ва операциядан 1 йил ўтгач натижаларни таққослашда кўрсаткичлардаги фарқларнинг аҳамияти даражаси.

Эшитиш қобилятининг ўртacha кўрсаткичлари натижаларини (бўсага ости аудиометрияси маълумотларига кўра операциядан олдинги даражага нисбатан эшитиш яхшиланиш даражаси)

таққослаганда, аутоотогай чизикларини ўрнатишда II гуруҳдаги беморларда энг яхши натижалар олинганлиги аниқланди.

Хулосалар

1. "Кўприк" ни олиб ташлаш босқичида консерватив авайловчи радикал операцияни амалга ошираётганда, сангдоннинг орқа ва юкори бойламлари кўпинча шикастланади, бу келажакда сангдоннинг ногора бушлигининг медиал деворига ўсишига олиб келиши мумкин. Бундай ҳолларда сангдон эпидермиснинг тимпанал ва юз синусларига ўсишининг ўтказувчиси бўлиши мумкин.

2. Сангдон патологик жараёнга жалб қилинган ҳолларда, сангдонни олиб ташлаш юз ва тимпанал синусларни яхшилаб

қайта кўриб чиқишга имкон беради, бу эса ўз навбатида операциядан кейинги даврда қолдиқ холестеотома ривожланиш эҳтимолини камайтиради.

3. Консерватив-авайловчи радикал жарроҳлик амалиётидан сўнг реконструктив эшитиш-қабул қилиш операциясининг босқичи сифатида юз асаб каналининг юкорисида аутотоғай бўлақларини жойлаштириш билан оссикулопластика энг яхши функционал натижани беради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Аникин И. А. Радикал ўрта кулоқ операциясини ўтказган беморларни жарроҳлик даволаш: хулоса. дисс. ... Тиббиёт фанлари доктори. - М., 2000. - 20 б.
2. Борисенко О. Н. Тимпанопластиканинг ривожланиш тарихи // Кулоқ, бурун ва томоқ оғриғи журнали. - 1999. - 6-сон. - 77-84 бетлар.
3. Вулстеин Ҳ. Л. Эшитиш-такмиллаштириш операциялари / Тарж. немис тилидан. ; Н. А. Преображенский тахрир қилган. - М.: Тиббиёт, 1972. - 422 б.
4. Автотрансплантанг ва имплантлардан фойдаланиш / В. Р. Ситников [ва бошқ.] // Вестн. оторинолар. - 2006. - 2-сон. - 38-41 бетлар.
5. Сурункали йирингли урта отитларда комплекс ёндашув (хабар 1) / В. В. Дворянчиков ва [бошқалар] // Россия оторинолар. билан беморларнинг даволаш учун комплекс ёндашув. - 2004. - 6-сон. - 10-14
6. Пятякина О. К. Функциональная хирургия при хронических средних отитах // Проблемы и возможности микрохирургии уха: мат. Рос. науч.-практ. конф. оторинолар. - Оренбург, 2002. - С. 25-28.
7. Причины неудовлетворительных результатов оперативного лечения хронического гнойного отита И. А. Аникин [и др.] // Рос. оторинолар. - 2007. - № 5. - С. 3-8.
8. Реабилитация пациентов с хроническим гнойным средним отитом, перенесших радикальную операцию на среднем ухе, в современных условиях / С. В. Асташенко [и др.] // Там же. - 2011. - № 4. - С. 22-27.
9. Солдатов И. Б., Гофман В. Р. Оториноларингология. - СПб.: ЭЛБИ, 2000. - 472 с.
10. Янов Ю. К., Ситников В. П. Состояние и перспективы функционально - реконструктивной хирургии уха //8-1 Рос. нац. конгресс "Человек и здоровье": тез. докл. - СПб., 2003. - С. 243.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 3

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000